

© О. А. Ардашева¹, А. В. Федоров²**КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ СОРТОВ РОЗЫ ДЛЯ
ОЗЕЛЕНЕНИЯ В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ**¹ФГБУН Удмуртский ФИЦ УрО РАН

Россия, 426000, г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, 34

²ФГБОУ ВО МСХ РФ «Российский государственный университет народного хозяйства
имени В. И. Вернадского»

Россия, 143907, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 50

Ардашева О. А., Федоров А. В. Комплексная оценка и перспективность сортов розы для озеленения в Среднем Предуралье. – В работе представлены результаты комплексного изучения биоэкологических и декоративных характеристик сортов рода *Rosa* L. с последующим отбором наиболее перспективных, которые могут быть использованы для расширения состава растений, используемых в озеленении городов в условиях Среднего Предуралья. Выявлено, что фенологические изменения сортов роз в разные годы происходят в зависимости от погодных условий, а фаза начала вегетации не является уникальным признаком какой-то конкретной садовой группы. Наибольшей устойчивостью к биотическим и абиотическим факторам среды обладают сорта роз из группы гибриды розы мускусной (HMsK), флорибунда (F.) и некоторые сорта из группы шрабы (S.). Наименьшей устойчивостью – сорта из группы чайно-гибридные (HT.) и плетистые (R.). Высокой декоративностью обладали сорта роз из группы флорибунда (F.), шрабы (S.) и гибриды розы мускусной (HMsK), что объясняется длительным периодом цветения, большей обильностью цветения благодаря большому количеству одновременно распускающихся цветков, хотя сорта этих групп не всегда отличаются высокой степенью оригинальности. Выявлена прямая и сильная корреляционная зависимость показателей поражения растений мучнистой росой и повреждения тлей.

Ключевые слова: розы, экологические факторы, сорт, погодные условия, урбанистика, озеленение.

Введение

По итогу интродукционных испытаний предоставляется возможность оценить степень устойчивости того или иного растения в конкретных эколого-климатических условиях и, соответственно, возможность его использования в целях озеленения населенных мест.

В условиях продолжающейся урбанизации перед ландшафтными архитекторами поставлена задача в создании и формировании высокодекоративных и высокоэффективных в экологическом отношении многолетних культурных растительных сообществ [25]. Однако для применения на практике данного положения необходимо наличие сортов и форм, максимально сочетающих в себе зимостойкость, устойчивость к болезням, высокую декоративность в конкретных климатических условиях, что требует проведения экспериментов для выявления адаптированных к местным условиям сортов.

Розы относятся к числу прихотливых и требовательных к климату декоративных растений. Тем не менее, заслуживают более широкого применения в системе озеленения городов умеренно-континентального климата. Однако их выращиванию во многих регионах препятствуют неблагоприятные климатические условия. Перспективы возделывания различных сортов роз в условиях Среднего Предуралья изучены недостаточно, что подчеркивает актуальность данного исследования.

В северных районах России основным фактором отбора перспективных сортов является зимостойкость. При оценке сортов меньше уделяется внимания отдельным декоративным достоинствам цветка, – в основном оценивается сорт по суммарной

декоративности [20, 34, 35]. Доказано, что проверку устойчивости и декоративности сортов необходимо вести в конкретных географических условиях [36].

В условиях умеренно-континентального климата лимитирующими факторами развития садовых роз выступают: зимние морозы при отсутствии снегового покрова, раннелетние, позднелетние и осенние заморозки, сухость почвы, летняя жара и засуха, а также насекомые-фитофаги, паразитические и патогенные грибы. Именно действие этих факторов и адаптацию к ним роз следует иметь в центре внимания исследователям, изучающим экологические особенности различных видов и сортов роз [15, 23, 27, 28, 38, 40, 41].

М. В. Пашина [25] в своих исследованиях отмечает, что содержание фосфолипидов в побегах роз коррелирует с их зимостойкостью. У малозимостойких сортов осенью липидов значительно меньше, чем у зимостойких. У зимостойких сортов роз отмечено также максимальное накопление белков в позднелетний период. С замедлением роста при продолжающемся фотосинтезе растения накапливают большие запасы углеводов, которые и способствуют успешной перезимовке.

Главный жизненный процесс растений – фотосинтез, протекание которого связано с фотосинтетическими пигментами, образующимися в клетках листьев. Чем больше содержание данных пигментов в пластидах ассимилирующих клеток и тканей, тем эффективнее фотосинтез, выше жизнеспособность растения и тем устойчивее оно к неблагоприятным абиотическим и биотическим факторам среды [1, 10, 30, 33]. Накопление хлорофилла является одним из основных механизмов адаптации растений к условиям произрастания [8, 19, 29].

Цель работы – комплексный анализ биоэкологических, декоративных характеристик сортов рода *Rosa* L. с последующим отбором наиболее перспективных таксонов, которые могут быть использованы для расширения состава растений, используемых в озеленении в условиях умеренно-континентального климата в Среднем Предуралье.

Материал и методы исследования

Исследования проводили в городе Ижевске, расположенном в Вятско-Камском междуречье, в Среднем Предуралье, которое имеет следующие координаты: 56°51' с. ш. 53°13' в. д. [14, 26]. Среднегодовые показатели территории, где проводились исследования: температура – +3,0 °С, скорость ветра – 3,6 м/с, влажность воздуха – 76 %. Ветра преимущественно западные и юго-западные. Увлажнение достаточное, годовое количество осадков в среднем 511 мм [16].

Специфика климатических условий местности создает для растений-интродуцентов южного происхождения ряд факторов, лимитирующих их нормальный рост и развитие. Это, например, зимние оттепели и следующие за ними морозные периоды, а также поздние весенние или ранние осенние заморозки, засушливые и экстремально жаркие периоды в летнее время.

Исследования проводили в течение вегетационных сезонов (апрель–октябрь) в 2019–2022 гг. на коллекционном участке площадью 350 м². Коллекция заложена в начале 2018 г. [32].

Объектами исследований явились 25 сортов роз из 5 садовых групп: плетистые (R.) – 4 сорта; чайно-гибридные (HT.) – 4 сорта; шрабы (S.) – 11 сортов; флорибунда (F.) – 3 сорта; гибриды розы мускусной (HMsk.) – 2 сорта. Общее количество растений в опыте составляло 316 шт. Учеты и наблюдения проводили по трем растениям каждого сорта в трехкратной повторности.

Фенологические наблюдения велись по общепринятым методикам, отмечали распускание почек, бутонизацию, цветение, вегетацию без цветения и конец вегетации [3, 11, 22, 29]. Полученные при этом данные позволяют устанавливать время и продолжительность вегетационного периода, декоративную ценность сорта и перспективы его применения. Оценку зимостойкости сортов роз проводили по методике государственного сортоиспытания [21]. Учет поражаемости болезнями и вредителями определяли визуально и

выражали в баллах [17, 18]. Степень поражения растений болезнями и вредителями определяли в естественных условиях без искусственного заражения [7, 9, 12].

Для определения содержания хлорофилла в растениях использовали метод Г. В. Наполова, В. Т. Лобкова (патент на изобретение RU 2244916) [24].

В комплексную оценку входят оценки декоративности сорта (морфологические и декоративные признаки цветка, соцветия и куста), поражения болезнями, зимостойкости, что позволяет определить ценность сорта и перспективность его выращивания в определенных почвенно-климатических условиях. Суммарные показатели всех вышеперечисленных характеристик использовали для определения группы перспективности. При оценке перспективности использования за основу взята методика, применяемая в интродукционной работе в ботанических садах [4–6, 37].

Оценка декоративности сортов проводили по общепринятой методике по 100-балльной системе, согласно методике Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур [21] с учетом дополнений и изменений В. Н. Былова, С. В. Юрко [4–6, 37].

Обработку полученных в ходе исследования данных осуществляли с помощью программного обеспечения MS Excel и Statistica 10. Значимость различия между двумя выборочными средними оценивали с помощью критерия Стьюдента (t) при $p < 0,05$.

Результаты и обсуждение

Было выявлено, что изученные сорта роз из разных садовых групп существенно различаются по количественному соотношению пигментов, накапливающихся в клетках листьев. Так, в целом у всех сортов роз содержание хлорофилла a в листьях значительно превышает содержанием хлорофилла b . По соотношению форм хлорофилла лучшими является сорта роз из группы плетистые, чайно-гибридные и флорибунда (1,8–1,9 мг/г). Объясняется это тем, что чем выше соотношение хлорофилла a/b , тем более теневыносливыми являются растения. Иными словами, для сортов данных групп интенсивность света может быть ниже, чем для других. Следовательно, сорта данной группы можно выращивать в затененных местах.

Если обобщить вышеизложенные результаты наших исследований по изучению зеленых пигментов в листьях роз в процессе их адаптации к условиям Среднего Предуралья, то большим содержанием хлорофилла в листьях характеризуются сорта роз из группы гибриды розы Мускусной, следовательно, данная группа обладает повышенной потенциальной способностью к фотосинтезу, что обеспечивает более высокую жизнеспособность и лучшие адаптационные свойства (рис. 1).

Зимостойкость – одно из важных биологических свойств, определяющих ценность сорта для выращивания в конкретных природно-климатических условиях. На практике установлено, что сорта роз с повышенной зимостойкостью особо ценятся в ландшафтном строительстве, так как это позволяет исключить из уходных работ такую трудоемкую операцию, как окучивание и разокучивание роз, устройство укрытий для перезимовки.

С. А. Ижевский [13] отмечал, что устойчивость роз против холодов зависит не только от способов их защиты на зиму, но главным образом от состояния растений к моменту наступления морозов и от того, насколько они закалены. В умеренно-континентальном климате розы без укрытия обмерзают до уровня снежного покрова (при наличии снега), без снега обмерзает вся надземная часть или они вымерзают целиком. Также нужно отметить, что сорта с предковыми субтропическими формами не имеют органического периода покоя, – осенью у них не наступает естественный конец вегетации, что существенно сказывается на их зимостойкости.

Учеты зимостойкости проводили в период массового весеннего отрастания растений, перезимовавших в открытом грунте (без укрытия).

Результаты оценки зимостойкости за 2019–2022 гг. представлены на рисунке 2. За период исследований значительные повреждения побегов в зимний период наблюдали в 2022 году из-за малоснежной зимы.

Рис. 1. Содержание хлорофилла *a*, *b* и их суммы в листьях роз внутри садовых групп

Учет перезимовки роз показал, что в каждой группе есть сорта с разной зимостойкостью, но в целом среди садовых групп высокую зимостойкость проявили розы из групп гибриды розы Мускусной и флорибунда (4–4,5 баллов), а низкая зимостойкость свойственна сортам группы плетистые (3 балла) (рис. 3).

Рис. 2. Зимостойкость сортов роз, 2019–2022 гг.
(Год Кр. Краскела-Уоллиса: $H(3, N = 100) = 35,40947$ $p = ,0000$)

Наблюдения за розами показали, что большинство из них успешно растут и зимуют в условиях умеренно-континентального климата без укрытия. В наиболее суровые и малоснежные зимы у роз бывают значительные повреждения побегов морозами, но они, тем не менее, восстанавливаются с наступлением теплого периода.

Рис. 3. Зимостойкость роз разных садовых групп, 2019–2022 гг., (max=5 баллов)

На декоративные качества роз существенно влияют неблагоприятные для этого критерия погодные условия, например, осадки, ветер, яркое солнце. У сортов с красными и темно-красными цветками наблюдалось обесцвечивание околоцветника, а сорта с белыми цветками очень страдают от дождей, в результате чего их лепестки темнеют и теряют декоративность (рис. 4).

Рис. 4. Устойчивость роз разных садовых групп к осадкам, 2019–2022 гг., (max = 3 баллов)

По устойчивости к осадкам в летнее время отличаются сорта группы шрабы и флорибунда (2,7 баллов), наименьшей – сорта группы гибриды розы Мускусной и плетистые (до 2,3 балла).

В практике зеленого строительства особенно ценятся сорта роз, устойчивые к болезням и вредителям, так как проведение химических обработок в общественных местах затруднительно и нежелательно. Установлено, что устойчивость роз к инфекциям зависит от

их наследственных свойств, физиологических и биохимических особенностей, а также от условий, в которых они развиваются (температура, влажность, освещенность, минеральное питание и др.) [16, 33, 40, 44]. Поэтому фитопатологический критерий также является индикационным при оценке успешности ландшафтно-декоративных мероприятий.

Климатические условия в районе проведения исследований характеризуются существенной изменчивостью по годам. Это касается количества выпадающих осадков, продолжительности и сроков проявления засухи в вегетационный период. Варьируют также продолжительность вегетационного периода, длительность определенного температурного режима, сумма активных температур и скорость ее накопления. Особенно контрастен температурный режим весеннего и осеннего периодов. Все эти климатические факторы могут являться причиной фитопатологических проявлений.

В числе основных источников повреждения кустов роз в открытом грунте с 2019 по 2022 гг. наблюдали следующие болезни: мучнистая роса, черная пятнистость. Степень поражения учитывали визуально и выражали в баллах [16] (рис. 5). Указанная поражаемость сортов не постоянна и варьирует в зависимости от погодных условий. Наибольшее поражение растений болезнями наблюдали на сортах роз группы чайно-гибридные (НТ.), а в наименьшей степени поражались сорта группы плетистые (R.) – 3 балла.

Рис. 5. Суммарное поражение болезнями внутри садовой группы (2019–2022 гг.)
(Группа Кр. Краскела-Уоллиса: $H(4, N = 100) = 20,37223$ $p = ,0004$)

Повреждающая деятельность насекомых-фитофагов сказывается на общем состоянии, роз, приводит к значительной потере их декоративности. У поврежденных растений также плохо в осенне-зимнее время формируются цветочные почки, последующее цветение ослабевает [2, 32, 43, 45].

Учет вредителей проводили в летний период. Один раз в неделю осуществляли осмотр кустов роз с фиксацией состава встречающихся вредителей и наносимых ими повреждений. В течение вегетационного периода на протяжении 2019–2022 гг. зафиксированы следующие виды насекомых-фитофагов садовых роз: *Tetranychus urticae* Koch. и *Macrosiphum rosae* L.

Было выявлено, что наибольшее поражение вредителями наблюдалось в 2021 и 2022 гг., так как этому способствовало сухое и жаркое лето. Из вредителей доминировал паутинный клещ (рис. 6).

Рис. 6. Поражение растений вредителями:

А – суммарное поражение вредителям сортов роз, 2019–2022 гг.,
 (Год Кр. Краскела-Уоллиса: $H(3, N = 100) = 23,88033$ $p = ,0000$);
 Б – поражение сортов роз паутиным клещом (*Tetranychus tyrkistani*)
 (Год Кр. Краскела-Уоллиса: $H(3, N = 100) = 66,41377$ $p = ,0000$)

Среди садовых групп наибольшее поражение растений вредителями наблюдали на сортах группы чайно-гибридные (НТ.) (5,5 баллов), наименьшее поражение характерно было для сортов роз из группы шрабы (S.) и гибридов розы Muskusной (НMsk) – по 4 балла (рис. 7).

Рис. 7. Средний балл поражения энтомовредителями разных садовых групп роз, 2019–2022 гг.

Таким образом, наиболее устойчивы к биотическим факторам сорта роз из группы шрабы (S.) и гибриды розы Muskusной (НMsk), больше всего подвержены к болезням и вредителям сорта группы чайно-гибридные (НТ.).

Комплексную оценку сортов роз проводили на основе методики, разработанной для декоративных культур при интродукционном изучении сортов [6]. Суммарный балл декоративности варьировал от 17 баллов до 89. Сравнение средних баллов декоративности внутри садовых групп показывает, что наибольшая декоративность характерна для групп

флорибунда (F.) (69 баллов), гибриды розы Мускусной (HMsk.) (66 баллов) и шрабы (S.) (63 балла) (рис. 8), что объясняется длительным периодом и большей обильностью цветения, хотя сорта этих групп не всегда отличаются высокой степенью оригинальности.

Рис. 8. Средний балл декоративности внутри садовой группы по 100-балльной шкале (Группа Кр.Краскела-Уоллиса: $H(4, N = 100) = 10,89319$ $p = ,0278$)

Примечание – 1 – плетистые (R.); 2 – чайно-гибридные (HT.); 3 – шрабы (S.); 4 – флорибунда (F.); 5 – гибриды розы Мускусной (HMsk)

При подборе перспективного сортимента роз для условий Среднего Предуралья наряду с высокими требованиями к декоративным свойствам предлагается учитывать и другие признаки: устойчивость к болезням и вредителям, устойчивость к повреждению неблагоприятными климатическими факторами (зимостойкость, устойчивость к дождю), суммарная декоративность. Для удобства все эти показатели были приведены к 5-балльной шкале.

В таблице 1 представлена суммарная оценка сортов розы по показателям, имеющим значение для оценки перспективности их использования в озеленении города Ижевска.

Для оценки перспективности использования баллы декоративности переводили из 100-балльной шкалы в 5-балльную. Размах изменчивости балла декоративности по 100-балльной шкале составляет 89, при необходимости разделения выборки на 5 классов межклассовый интервал при переводе в 5-балльную шкалу составляет 14 баллов. Результаты перевода 100-балльной шкалы в 5-балльную представлены на рисунке 9.

В результате проведенной оценки максимальное количество баллов по всем показателям составляет 14, а минимальное – 7 баллов, исходя из чего нами предлагается разделить сорта на 4 класса по перспективности использования:

1 класс – высокоперспективные сорта, рекомендуемые для использования в декоративном садоводстве без ограничений по традиционной технологии выращивания, суммарная оценка от 13 до 14 баллов;

2 класс – перспективные сорта, рекомендуемые для использования преимущественно в частном садоводстве с применением дополнительных приемов, способствующих улучшению перезимовки, суммарная оценка от 11 до 12 баллов;

3 класс – среднеперспективные сорта, нуждающиеся в дополнительной проверке, суммарная оценка от 9 до 10 баллов;

4 класс – неперспективные сорта, суммарная оценка от 7 до 8 баллов.

Сводная таблица оценки перспективности сортов розы

Садовая группа	Сорт	Устойчивость к болезням и вредителям	Устойчивость к абиотическим факторам	Декоративность	Сумма баллов
Плетистые	Palais Royal	4	2	1	7
	Camelot	4	3	3	10
	Krasnyi Majak	5	4	3	12
	New Dawn	3	4	4	11
Чайно-гибридные	Angelique	2	4	5	11
	Bolshoi Teatr	5	4	3	12
	Prestige	2	4	3	9
	Troika	2	4	5	11
Шрабы	Young Lycidas	5	3	3	11
	Confetti	2	4	3	9
	Decor Arlequin	4	4	4	12
	Fisherman's Friend	4	4	3	11
	Fuchsia Meillandecor	2	4	5	11
	Gartnerfreude	5	4	3	12
	Morden Centennial	5	4	3	12
	Nadia Meillandecor	4	4	3	11
	Patte de Velours	4	4	4	12
	Prix P. J. Redoute	3	4	4	11
	Reine Sammut	5	4	5	14
	Yellow Fluorette	4	3	5	12
Флорибунда	Leonardo da Vinci	4	5	5	14
	Lilli Marleen	3	4	4	11
	Sweet Blondie	3	4	4	11
Гибриды розы Мускусной	Trende Babylon Eyes	5	3	4	12
	Fancy Babylon Eyes	5	4	5	14

В соответствии с этим сорта распределяются по перспективности в следующие классы (табл. 2).

Так, к неперспективным относятся сорта из группы плетистые. Сорта, нуждающиеся в дополнительной проверке, распределяются между садовыми группами шрабы и чайно-гибридные. Наиболее многочисленным является перспективные сорта, в него входит 16 сортов роз из разных садовых групп. Данные сорта можно рекомендовать для частного садоводства.

К высокоперспективным относятся 3 сорта (LeonardodaVinci, Fancy Babylon Eyes, Rein Sammut) из разных садов групп: флорибунда (F.), шрабы (S.) и гибриды розы Мускусной (HMSk.). Данные сорта характеризуются высокими декоративными качествами, обильным и продолжительным цветением, высокой зимостойкостью, сравнительно низкой поражаемостью болезнями и вредителями.

Рис. 9. Распределение сортов розы по декоративным качествам по 100-балльной и 5-балльной шкалам

Таблица 2

Распределение сортов розы по степени перспективности

Группа перспективности	Количество сортов	Сорта
Высокоперспективные для промышленного цветоводства	3	Leonardo da Vinci, Fancy Babylon Eyes, Reine Sammut
Перспективные для частного цветоводства	16	Angelique, Troika, Bolshoi Teatr, New Dawn, Camelot, Krasnyi Majak, Yellow Fluorette, Decor Arlequin, Patte de Velours, Lilli Marleen, Trende, Babylon Eyes, Gartnerfreude, Morden Centennial, Prix P.J. Redoute, Fuchsia Meillandecor, Sweet Blondie
Среднеперспективные	5	Prestige, Young Lycidas, Nadia Meillandecor, Fisherman's Friend, Confetti
Неперспективные	1	Palais Royal

Выводы

По итогам проведенной комплексной оценки садовых роз выделены высокоперспективные сорта – Reine Sammut, Leonardo da Vinci, Fancy Babylon Eyes, характеризующиеся высокими декоративными качествами, высокой зимостойкостью, сравнительно низкой поражаемостью болезнями и вредителями, которые рекомендуются для озеленения городов умеренно-континентального климата. Все изучаемые сорта относятся к 5 садовым группам и являются наиболее популярными в декоративном садоводстве. Основную часть занимают сорта из группы шрабы, а по срокам цветения в коллекции преобладают сорта среднего срока цветения. Большинство сортов в коллекции представлены с красно-розовой окраской.

Фенологические изменения сортов роз в разные годы происходят в зависимости от погодных условий. Подтверждено, что фаза начала вегетации не является уникальным признаком какой-то конкретной садовой группы. Во всех садовых группах встречались сорта

и с более ранним и с более поздним началом вегетации. Самым продолжительным цветением отличались сорта роз из группы чайно-гибридных (НТ.) и флорибунда (F.) и гибриды розы Мускусной (НМsk). Исходя из данных фенологических наблюдений за 2019–2022 гг., установлено, что большая часть изучаемых сортов роз (24 сорта из 25) адаптировались к условиям Среднего Предуралья, и ежегодно проходят здесь все фазы развития.

Наибольшей устойчивостью к биотическим и абиотическим факторам среды обладают сорта роз из группы гибриды розы Мускусной (НМsk), флорибунда (F.) и некоторые сорта из группы шрабы (S.) Наименьшей устойчивостью обладают сорта из группы чайно-гибридные (НТ.) и плетистые (R.).

Высокой декоративностью обладают сорта роз из группы флорибунда (F.), шрабы (S.) и гибриды розы Мускусной (НМsk).

Сорта, относящиеся к перспективной группе, можно рекомендовать для частного садоводства, а также использовать в озеленении города с применением высокого уровня агротехники и специальных конструкций для укрытия в зимний период.

Авторы выражают огромную благодарность Черемных Екатерине Николаевне за помощь в проведении исследований.

Список литературы

1. Барская Е. И. Изменения хлоропластов и вызревание побегов в связи с морозостойкостью древесных растений. М.: Наука, 1967. 223 с.
2. Безуглова О. С. Новый справочник по удобрениям и стимуляторам роста. Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. 384 с.
3. Бейдеман И. Н. Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ. М.: Наука, 1974. 139 с.
4. Былов В. Н. Основы сортоизучения и сортооценки декоративных растений при интродукции Бюл. ГБС АН СССР. 1971. Вып. 81. С. 69.
5. Былов В. Н., Михайлов Н. Л., Сурина Е. И. Розы. Итоги интродукции. М.: Наука, 1988. 440 с.
6. Былов В. Н. Основы сравнительной сортооценки декоративных растений // Интродукция и селекция цветочно-декоративных растений. М.: Наука, 1978. С. 69–77.
7. Вредители и болезни декоративных растений. К.: Наукова думка, 1977. 136 с.
8. Годнев Т. Н., Лемтицкая Г. А. К методике определения пигментов в хлоропластах растений // Физиология растений. М.: Наука, 1965. Т. 12. Вып. 3. С. 554–557.
9. Шкаликов В. А., Белошапкина О. О., Букреев Д. Д. Защита растений от болезней. М.: КолосС, 2010. 404 с.
10. Зимостойкость садовых роз и способы ее повышения // Защитное лесоразведение на Северном Кавказе. Новочеркасск, 1990. 197 с.
11. Иваненко Б. И. Фенология древесных и кустарниковых пород. М.: Сельхозиздат, 1962. 184 с.
12. Игнатов А. Н., Егорова М. С., Ходыкина М. В. Обзор основных направлений распространения и усиления вредоносности бактериозов растений в Российской Федерации // Защита и карантин растений. 2015. № 5. С. 6–10.
13. Ижевский С. А. Розы. М.: Сельхозиздат, 1958. 335 с.
14. Ильминских Н. Г., Баранова О. Г., Пузырев А. Н. Конспект флоры г. Ижевска и его окрестностей // Природа Ижевска и его окрестностей. Ижевск, 1998. С. 81–170.
15. Инбакулова К. И. Изучение действия ионизирующей радиации на изменчивость садовых роз: автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.00.15. Акад. наук КазССР. Алма-Ата, 1974. 24 с.
16. Клименко В. Н., Клименко З. К. Розы. Симферополь: Изд-во Таврия, 1974. 206 с.
17. Клименко В. Н., Клименко З. К. Методика первичного сортоизучения садовых роз. Ялта, 1971. 21 с.

18. Клименко З. К., Рубцова Е. Л. Розы: (интродуцированные и культивируемые на Украине): каталог-справочник. К.: Наукова думка, 1986. 212 с.
19. Коновалов И. Н. Об изменении характера роста и устойчивости растений в связи с условиями существования // Проблемы эволюционной физиологии растений. Л.: Изд-во физиологии растений им. К. А. Тимирязева, 1974. С. 126–128.
20. Коробов В. И. Эффективный способ размножения роз // Декоративные растения для зеленого строительства. Новосибирск: Наука, 1986. С. 26–31.
21. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Вып. 6 (декоративные культуры). М.: Колос, 1968. 223 с.
22. Методы биохимического исследования растений / под ред. А. И. Ермакова. М.: Агропромиздат, 1987. 250 с.
23. Неверова О. А., Егорова И. Н. Оценка качества плодов шиповника (*Rosa majalis* Herrm), произрастающего на природном отвале угольного разреза в условиях Кемеровской области // Техника и технология пищевых производств. Кемерово, 2015. Т. 38, № 3. С. 139–146.
24. Пат. RU 2244916 Способ определения хлорофилла в растениях гречихи / Лобков В. Т., Наполова Г. В.; патентообладатель Орловский гос. аграр. ун-т. № 2003120313/04; заявл.02.07.2003; опубл. 20.01.2005. Бюл. № 2.
25. Пашина М. В. Анатомо-гистохимические особенности роз при интродукции в лесостепном Прииртыше: автореф. дис. ... канд. биол. наук. Новосибирск, 2003. 16 с.
26. Природа Удмуртии / под ред. А. И. Соловьева. Ижевск: Удмуртия, 1972. 398 с.
27. Рагавцев В. А. Эколого-генетический скрининг генофонда и методы конструирования сортов сельскохозяйственных растений по урожайности и качеству. Санкт-Петербург: Изд-во ВИР, 1997. 50 с.
28. Русанов Н. Ф. Метод родовых комплексов в интродукции растений и его дальнейшее развитие // Бюл. Глав. ботан. сада АН СССР. 1956. Вып. 7. С. 31–36.
29. Семенова Е. Ф., Меженная Н. А., Преснякова Е. В. Анатомо-морфологические особенности лепестков как эфирноносных структур цветков представителей рода *Rosa* // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные науки. Пенза: ПГУ, 2014. № 3(7). С. 5–17.
30. Серебряко И. Г. Экологическая морфология растений. Жизненные формы покрытосеменных и хвойных. М., 1962. 379 с.
31. Синадский Ю. В., Козаржевская Э. Ф., Мухина Л. Н. Болезни и вредители растений-интродуцентов. М.: Наука, 1990. 266 с.
32. Федоров А. В., Ардашева О. А., Черемных Е. Н. Биоэкологические особенности и декоративность сортов роз в коллекции Удмуртского ФИЦ УрО РАН // Цветоводство: история, теория, практика: сборник статей IX Международ. науч. конф., (Санкт-Петербург, 7–13 сент. 2019 г.). Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), 2019. С. 147–152.
33. Физиология и биохимия многолетних трав на Севере. Л.: «Наука», Ленинградское отделение, 1982. 144 с.
34. Хвостова И. В. Взаимодействие компонентов в системе «генотип-среда» // Системообразующие экологические факторы и критерии зон устойчивого развития плодового хозяйства на Северном Кавказе. Краснодар, 2001. С. 67–76.
35. Черемных Е. Н., Ардашева О. А., Федоров А. В. Чайно-гибридные розы в коллекции отдела интродукции и акклиматизации растений УдмФИЦ УрО РАН // Вестник Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. Ижевск, 2021. № 4 (68). С. 40–45.
36. Шишкин О. К. Испытание роз в условиях Среднего Урала // Бюллетень ГБС. М.: Наука, 1977. Вып. 106. С. 38–42.
37. Юрко С. В. Сравнительное изучение роста, развития и декоративных качеств сортов розы (*Rosa* L.) различных садовых групп в условиях Московской области // автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 06.01.08. Плодоводство, виноградарство. М., 2013. 23 с.

38. *Ardasheva O. A., Sergeeva K. S., Fedorov A. V., Zorin D. A., Lekontseva T. G.* The effect of silicon oxide on the growth and development of Fancy Babylon Eyes // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2023. p. 1154.
39. *Seitadzhieva S., Gulevich A. A., Yegorova N., Nevkrytaya N., Abdurashytov S., Radchenko L., Pashtetskiy V., Baranova E. N.* Viral Infection Control in the Essential Oil-Bearing Rose Nursery: Collection Maintenance and Monitoring // Horticulturae. 2022. 8. 629. P. 1–21.
40. *Scuderi G., Golmohammadi M., Cubero J., López M.M., Cirvilleri G., Llop P.* Development of a simplified NASBA protocol for detecting viable cells of the citrus pathogen *Xanthomonas citri* subsp. *citri* under different treatments // Plant Pathology. 2010. Vol. 59. P. 764–772.
41. *Horst R. K.* Westcott's Plant Disease Handbook. Boston, MA: Springer, 2001. P. 65–530.
42. *Maredia K. M., Dakouo D., Mota-Sanchez D.* Integrated Pest Management in the Global Arena. Wallingford, UK: CABI Publ., 2003. 560 p.
43. *Modern Roses.* London: Academic Press, 11, 2000. 638 p.
44. *Ozturk A., Bastas K. K.* Effects of Climate Changes on Rose Fungal and Bacterial Diseases in Landscape Areas of Konya Province, Türkiye // Selcuk J. Agr. Food Sci. (2022). 36 (Special Issue). P. 59–64.

Поступила в редакцию 27.02.2025 г.

Ardasheva O. A., Fedorov A. V. Comprehensive assessment and prospects of rose varieties for landscaping in the Middle Urals. – The paper presents the results of a comprehensive study of the bioecological and decorative characteristics of varieties of the genus *Rosa* L. with subsequent selection of the most promising ones that can be used to expand the composition of plants used in urban landscaping in the Middle Urals. It was revealed that phenological changes in rose varieties in different years occur depending on weather conditions, and the beginning of the vegetation phase is not a unique feature of any particular garden group. Rose varieties from the group of hybrid musk roses (HMsk), floribunda (F.) and some varieties from the shrub group (S.) have the greatest resistance to biotic and abiotic environmental factors. Varieties from the group of hybrid tea (HT.) and climbing (R.) have the least resistance. Floribunda (F.), shrub (S.) and musk rose hybrids (HMsk) had high decorative value, which is explained by a long flowering period, greater abundance of flowering due to a large number of flowers blooming simultaneously, although varieties of these groups are not always distinguished by a high degree of originality. A direct and strong correlation was found between the indicators of plant damage by powdery mildew and damage by aphids.

Key words: roses, environmental factors, variety, weather conditions, urbanism, landscaping.

Ардашева Ольга Альбертовна

кандидат сельскохозяйственных наук,
старший научный сотрудник ФГБУН «Удмуртский
федеральный исследовательский центр УрО РАН»,
г. Ижевск, РФ.

E-mail: o.ardasheva@yandex.ru

ORCID: 0000-0001-6828-4802

AuthorID: 808095

Ardasheva Olga Albertovna

Candidate of Agricultural Sciences,
Senior Researcher of the Federal State Budgetary
Institution of Science "Udmurt Federal Research Center of
the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences",
Izhevsk, Russian Federation.

Федоров Александр Владимирович

доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
профессор кафедры экологии и биоресурсов
ФГБОУ ВО МСХ РФ «Российский государственный
университет народного хозяйства
имени В. И. Вернадского», г. Балашиха, МО, РФ.

E-mail: udmgarden@mail.ru

ORCID: 0000-0003-2759-2037

AuthorID: 2190697

Fedorov Aleksandr Vladimirovich

Doctor of Agricultural Sciences, Professor,
Professor of the Department of Ecology and Bioresources
of the RSUNE of the Ministry of Agriculture of Russia,
Balashikha, Russian Federation